

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM TASHKILOTLARI RAHBAR KADRLARINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Bexudova Mexriniso Omon Qizi¹, Otamurodov G‘olibjon Ruzimurodovich²

¹A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktranti

²dotsent, A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645736>

***Annotatsiya.** O‘zbekistonning bozor munosabatlariga o‘tish jarayonida moliya byudjet tizimining takomillashtirilishi Byudjetdan tashqari jamg‘armalar jamg‘armasi tarkibini shakllantirdi. Bularga, misol tariqasida, davlat pensiya jamg‘armasi, bandlikka yordam jamg‘armasi, davlat sug‘urta jamg‘armasi va boshqa kiradi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida qo‘shimcha ta‘lim berishga qaratilgan pullik ta‘lim xizmatlari maktablarning o‘quv dasturlarida nazarda tutilmagan (davlat ta‘lim standartlaridan tashqari) mashg‘ulotlar bo‘yicha maktab direktori va o‘quvchining ota-onasi (ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar) o‘rtasida tasdiqlangan shaklda tuziladigan shartnoma asosida ko‘rsatiladi*

***Kalit so‘zlar:** Byudjetdan tashqari jamg‘armalar, jamg‘armalar, qo‘shimcha ta‘lim xizmatlari, fuqarolik shartnomasi, startap loyihalar, mablag‘larni taqsimlash.*

***Аннотация.** Внебюджетные фонды – это средства, не включенные в государственный бюджет государства и предназначенные для конкретных целей. В процессе перехода Узбекистана к рыночным отношениям, совершенствования финансово-бюджетной системы сформировался состав фонда внебюджетных фондов. К ним относятся, например, государственный пенсионный фонд, фонд содействия занятости, фонд государственного страхования и другие. Платные образовательные услуги, направленные на предоставление дополнительного образования в школах общего среднего образования, предоставляются на основании договора, заключаемого по утвержденной форме между директором школы и родителями учащегося (лицами, их заменяющими) на осуществление деятельности, не предусмотренной школьной программой (за исключением государственных образовательных стандартов).*

***Ключевые слова:** Внебюджетные фонды, фонды, услуги дополнительного образования, гражданско-правовой подряд, стартап-проекты, распределение средств.*

Mavzuning dolzarbligi va zarurati. Jahonda ta‘lim xarajatlarining ortib borishi, maqsadli ta‘lim dasturlarini moliyalashtirish masalalarini dolzarblashtirmoqda. Ta‘lim odamlar va jamiyatlarga ko‘plab iqtisodiy va ijtimoiy foyda keltirgani uchun kelajakka sarmoya, deb qaraladi. Shu bilan birga, ta‘limni moliyalashtirish masalasi barcha davlatlarda eng dolzarb va munozarali masaladir. Odatda ta‘limga sarflanadigan xarajatlar asosan davlat budjetlaridan kelib chiqqanligi uchun ta‘lim moliyasi mamlakat boyligi bilan bog‘liq holda o‘lchanadi va amalga oshiriladi.

Darhaqiqat, ta‘lim sifati va natijalarida moliyaviy mablag‘larning o‘rni yuqoridir. Albatta mablag‘larning miqdoriy jihatidan ko‘ra, sifat va samaradorlik ko‘rsatkichi ko‘proq ahamiyatlidir. Ta‘limni moliyalashtirishda ustuvorliklar, manbalar va ishtirokchilar katta o‘ringa

ega. Ya'ni, umumta'lim maktablari qanday moliyalashtiriladi, faoliyati uchun qancha mablag' ajratiladi, mablag'lar qaerdan keladi va qanday sarflanadi kabi savollar katta ahamiyatga egadir.

YuNESKO, Jahon Banki, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) va boshqa xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida ko'rishimiz mumkinki, bugungi kunda savodxonlik muammosini bartaraf qilish va ta'limni tashkil qilish uchun dunyo bo'ylab mablag'larga (resurslarga) ehtiyoj ortib bormoqda.

Byudjetdan tashqari jamg'armalar — davlatning davlat byudjetiga kiritmaydigan va aniq maqsadlarga mo'ljallangan pul mablag'lari. Har qanday sohaning asosida moliyaviy barqarorlik yotadi. Buning yechimi zamon rivojlanishi bilan turlicha ko'rinishda topilmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qo'shimcha ta'lim berishga qaratilgan pullik ta'lim xizmatlari maktablarning o'quv dasturlarida nazarda tutilmagan (davlat ta'lim standartlaridan tashqari) mashg'ulotlar bo'yicha maktab direktori va o'quvchining ota-onasi (ularning o'rnini bosuvchi shaxslar) o'rtasida tasdiqlangan shaklda tuziladigan shartnoma asosida ko'rsatiladi. Direktor va pedagoglar o'quvchilarni pullik xizmatlarga majburiy tartibda jalb etishga haqli emas.

Umumta'lim maktablari faoliyatini boshqarish va ularni moliyalashtirish tizimi va mexanizmlarini takomillashtirish, ta'lim muassasalarini iqtisodiy faoliyatini boshqarish borasida mamlakatimizda turli darajada ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, H.Q.Yo'ldoshev, R.X.Djuraev, U.Sh.Begimqulov, M.T.Jumaniyozova, S.T.Turg'unov, Sh.Q.Mardonov, M.B.Urazova, X.U.Do'stmuxammad, Sh.M.Qurbonov, N.G'.Karimov, S.M.Buzruksxonov, Sh.Kuchkarov, A.B.Sherov, A.O.Ergashev, Sh.Sh.Zaxidova, N.G.Muminov, I.T.Siradjev, Sh.I.Nizamova, N.N.Xakimov va boshqalar ilmiy ishlarida ta'lim muassasalarini moliyalashtirish hususan maktablar faoliyatini boshqarish va ularni moliyalashtirishni takomillashtirish, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish masalalari tadqiq qilingan va ilmiy-metodlari ishlab chiqilgan.

Har yili maktablarda pullik ta'lim xizmatlari ko'rsatish yillik rejasi tasdiqlanadi. Unda:

- ta'lim xizmatlar turi (qo'shimcha ta'lim berish yo'nalishlari);
- mashg'ulotlarni o'tish vaqtlari;
- dars soatlari miqdori;
- har bir soat uchun to'lanadigan narx miqdori. Bunda kam ta'minlangan oilalarning farzandlariga to'lovlar umumiy narx miqdorining 50%i miqdorida belgilanadi;
- bitta guruhda mashg'ulotlarda qatnashuvchilarning soni - 35 nafar o'quvchidan ko'p bo'lmagan miqdorda (individual tarzda mashg'ulotlar o'tkazilishi mumkin);
- yo'nalishlar bo'yicha o'qituvchi yoki mutaxassis F.I.O.;
- mashg'ulot o'tish joyi (sinflar) ko'rsatiladi.

Yillik reja Xalq ta'limi vazirligining rasmiy veb-sayti yoki maktablarning rasmiy veb-saytlariga joylashtiriladi. Ta'lim xizmatlari narxlari Kuzatuv kengashi bilan kelishilgan holda maktab direktori tomonidan tasdiqlanadi. To'lov har oyning 5-sanisigacha (100 foiz oldindan to'lov) amalga oshiriladi. To'lov bank bo'linmalari orqali maktabning tegishli G'aznachilik bo'limlarida ochilgan shaxsiy g'aznachilik hisobvaraqlariga naqd pul yoki pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin. Bevosita maktabda to'lovni amalga oshirish taqiqlanadi. [2]

Kuzatuv kengashi bir yilda kamida 2 marta o'quvchilar va ularning ota-onalari o'rtasida ko'rsatilayotgan pullik xizmatlar sifatini aniqlash maqsadida so'rovnoma o'tkazib boradi.

Nizomga muvofiq, pullik ta'lim xizmatlari zarur moddiy-texnika bazasi va tegishli pedagog xodimlarga ega bo'lgan maktablarda tashkil etiladi.

- Pullik ta'lim xizmatlari shartnoma asosida ko'rsatiladi.

Mazkur xizmatlarga o'quvchilarni majburiy jalb etish taqiqlanadi.

- Pullik xizmatlar uchun to‘lov kam ta‘minlangan oilalar farzandlari uchun umumiy narxning 50 foizi miqdorida belgilanadi.

- Bitta guruhda mashg‘ulotlarda qatnashuvchilarning soni 35 nafardan oshishi mumkin emas.

- Pullik xizmatlardan tushadigan mablag‘ning 50 foizidan kam bo‘lmagan qismi pedagog o‘qituvchilarga beriladi.

- Pullik xizmatlar uchun haq banklar orqali to‘lanadi, to‘lovni maktabda amalga oshirish taqiqlanadi.

Maktablarning budjetdan tashqari jamg‘armalari mablag‘laridan foydalanish tartibi tasdiqlandi.

Byudjetdan tashqari jamg‘armalar — davlatning davlat byudjetiga kiritmaydigan va aniq maqsadlarga mo‘ljallangan pul mablag‘lari. O‘zbekistonning bozor munosabatlariga o‘tish jarayonida moliya byudjet tizimining takomillashtirilishi Byudjetdan tashqari jamg‘armalar jamg‘armasi tarkibini shakllantirdi. Bularga, misol tariqasida, davlat pensiya jamg‘armasi, bandlikka yordam jamg‘armasi, davlat sug‘urta jamg‘armasi va boshqa kiradi.

Vazirlar Mahkamasi qarori bilan xalq ta‘limi tizimidagi tashkilotlarning budjetdan tashqari jamg‘armalari mablag‘larini shakllantirish va ulardan foydalanish tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomda quyidagilar aks ettirilgan:

jamg‘arma mablag‘larini shakllantirish manbalari va ulardan foydalanish yo‘nalishlarini belgilash tartibi;

jamg‘arma mablag‘lari hisobi va hisobotini yuritish tartibi;

jamg‘arma mablag‘lari xarajatlari ijrosini nazorat qilish tartibi.

Hujjatda belgilanishicha, 2021 yildan boshlab maktablardagi kam ta‘minlangan oilalarga mansub o‘quvchilar (barcha 1-11 sinf o‘quvchilarining 15 foizidan ko‘p bo‘lmagan qismi) zamonaviy yagona maktab formasi to‘plamlari bilan bepul ta‘minlanadi.[1].

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi tizimidagi umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida pullik ta‘lim xizmatlarini ko‘rsatish tartibi to‘g‘risida nizomni tasdiqlash haqida” 2019-yil 22-apreldagi 343-son qarori asosida:

- umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida pullik ta‘lim xizmatlarini tashkil etish
- pullik ta‘lim xizmatlari ko‘rsatishning afzalliklari
- ota-onalarning tanlovi asosida o‘quvchilarga pullik ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish orqali qo‘shimcha bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish

- maktab rahbari, pedagog xodimlarni qo‘shimcha rag‘batlantirish

- ta‘lim muassasasining moddiy-texnik bazani mustahkamlash

- ta‘lim muassasalari o‘rtasida sog‘lom raqobatni yuzaga keltirish

- ta‘lim muassasalarning talabgorligini oshirish

- ta‘lim muassasalarida asossiz pul yig‘imlari, korrupsiya holatlarini oldini olish

- Davlat ta‘lim standartlaridan tashqari pullik ta‘lim xizmatlarini tashkil etish.[2]

Jamg‘arma mablag‘larini tasarruf etish yoki boshqa maqsadlarga yo‘naltirish (ishlatish) bilan bog‘liq har qanday ko‘rinishdagi aralashish taqiqlanadi.

Ta‘lim muassasalarining rahbarlari va hisobchilari Jamg‘arma mablag‘lari to‘g‘ri shakllantirilganligi, ulardan samarali, oqilona va to‘g‘ri foydalanish, mazkur mablag‘larning hisob-kitobining to‘g‘ri yuritilishi bo‘yicha shaxsan javob beradilar.[3]

Amaliy natijalar

Shuningdek, tushgan mablag‘larning bir qismi o‘quvchilarning startap loyihalarini, jumladan eng yaxshi g‘oyalarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida yo‘naltirilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Jumladan maktabda har chorakda “Eng bilimdon” o‘quvchilarga “Direktor stipendiyasi”ni joriy etish orqali, o‘quvchilarda bilim olishga bo‘lgan ishtiyoqni oshirishga erishiladi.

Budjetdan tashqari mablag‘ topish zamonaviy ta‘lim va tashkilotlar uchun muhim moliyaviy barqarorlik vositasidir. Budjet mablag‘laridan to‘g‘ri foydalanish. Mavjud imkoniyatlardan foydalanish orqali budjetdan tashqari mablag‘larni topishda xodimlarning malaka va tajribasidan foydalanish yo‘llari hamda jamoani rag‘batlantirishga erishiladi.

Ta‘limni moliyalashtirishning bugungi holati va imkoniyatlaridan kelib chiqib, maqsadli moliyalashtirish orqali ta‘lim dasturlarini takomillashtirish va ta‘limda ma‘lum yutuqlarga erishish usullari ilmiy asoslangan va rivojlantirilgan.

Ta‘lim muassasalarini maqsadli moliyalashtirish orqali o‘qituvchilarni moddiy ta‘minlash va ijtimoiy qo‘llab quvvatlashning mukammal choralari bo‘yicha aniq takliflar va tavsiyalar berildi;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T. 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ-637-son. Toshkent, 2020 yil 23 sentabr.
3. "Byudjetdan tashqari jamg‘armalar" O‘zME. B-harfi Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.04.2019 yildagi 343-son
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.04.2019 yildagi 344-son
6. Belexova G.V., Kalachikova O.N. «Vek jivi – vek uchis»: konseptualnyy diskurs o finansovoy gramotnosti naseleniya. Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny: fakty, tendensii, prognoz. Tom 11, № 6, 2018.
7. https://nrm.uz/contentf?doc=586970_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_vazirlar_mahkamasining_22_04_2019_y_343-son_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_halq_talimi_vazirligi_tizimidagi_umumiy_o%E2%80%98rta_talim_muassasalarida_pullik_talim_hizmatlarini_ko%E2%80%98rsatish_tartibi_to%E2%80%98g%E2%80%98risida_nizomni_tasdiqlash_haqidagi_qarori&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
8. <https://www.gazeta.uz/oz/2019/04/24/pullik-talim/>
9. <https://kun.uz/88163022?q=%2Fuz%2F88163022>